

Procesos Cognitivos Básicos y Compresión Lectora en estudiantes de primer año de bachillerato general unificado

Basic Cognitive Processes and Reading Comprehension in first-year students of unified general baccalaureate

Ambar Paola Silva Morales

<https://orcid.org/0009-0003-5068-4797>

paolitasilva9@gmail.com

NeuroActive Mind Centro Psicopedagógico Parroquia Bolívar.
Pelileo-Ecuador

Verónica del Carmen Llerena Poveda

<https://orcid.org/0000-0002-0077-6322>

veronicadlllerena@uta.edu.ec

Universidad Técnica de Ambato.
Ambato-Ecuador

María José Quirola Bastidas

<https://orcid.org/0009-0008-9520-5223>

mquirola3184@uta.edu.ec

Universidad Técnica de Ambato.
Ambato-Ecuador

Luis René Indacochea Mendoza

<https://orcid.org/0000-0002-3220-8696>

luisrindacocheam@uta.edu.ec

Universidad Técnica de Ambato.
Ambato-Ecuador

RESUMEN

Los Procesos Cognitivos Básicos son un componente indispensable que articula de manera significativa la compresión lectora. Nos encontramos con su división en cuanto a Procesos Cognitivos Básicos: percepción, atención, sensación, concentración y memoria. Además, su complemento con los Procesos Cognitivos Superiores: pensamiento, lenguaje e inteligencia. Estos procesos cognitivos enlazan operaciones mentales de manera meta-cognitiva, mismas que facilitan y contribuyen en el almacenamiento, procesamiento, selección y reproducción de información. Sin embargo, después de realizar un estudio de campo, este escrito pretende: determinar la relación de la atención como proceso cognitivo básico y la compresión lectora en estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Joaquín Arias”; puesto que, la atención es aquel ente que regula la entrada de estímulos del cerebro. Estímulos, que mantienen a un ser humano en estado de vigilia y alerta por periodos de tiempo cortos o prolongados. Estos permiten regular y desarrollar la codificación y

decodificación de la comprensión lectora en un texto. La presente, tuvo un enfoque de tipo cuantitativo y cualitativo, alcance a nivel descriptivo y correlacional, para finalizar se obtuvo una modalidad de investigación de campo y bibliográfica.

Palabras clave: atención, procesos cognitivos, comprensión lectora.

Recibido: 11-09-23 - Aceptado: 03-11-23

ABSTRACT

Basic Cognitive Processes are an indispensable component that significantly articulates reading comprehension. We find its division in terms of Basic Cognitive Processes: perception, attention, sensation, concentration and memory. In addition, its complement with the Higher Cognitive Processes: thought, language and intelligence. These cognitive processes link mental operations in a meta-cognitive way, which facilitate and contribute to the storage, processing, selection and reproduction of information. However, after conducting a field study, this paper aims to: determine the relationship between attention as a basic cognitive process and reading comprehension in students of the First Year of Unified General Baccalaureate of the "Joaquín Arias" Educational Unit; Attention is the entity that regulates the input of stimuli from the brain. Stimuli, which keep a human being in a state of wakefulness and alertness for short or prolonged periods of time. These make it possible to regulate and develop the encoding and decoding of reading comprehension in a text. The present one had a quantitative and qualitative approach, scope at a descriptive and correlational level, to conclude a field and bibliographic research modality was obtained.

Key words: attention, cognitive processes, reading comprehension.

INTRODUCCIÓN

La atención es aquel referente en donde un individuo involucra un determinado estado de vigilia por un tiempo corto o prolongado sobre un estímulo. Por tanto, Mesía et al. (2021), mencionan que la atención en el aprendizaje de la comprensión lectora cumple un rol importante a la hora de leer y comprender un texto. El autor resalta que, para desarrollar la capacidad atencional en un individuo, es imprescindible desarrollarla desde la primera infancia.

Se toma en cuenta, el desarrollo de las habilidades básicas o también conocidas como sensopercepciones; aquella capacidad de oler, tocar, escuchar, gustar y percibir. Así también, es importante reforzar el desarrollo de los procesos cognitivos superiores y su aporte para procesar la información dentro de un texto.

Según Digby (2015), la atención mantiene gran relación al gestionar y articular procesos que llegan a proporcionar mayor capacidad para ser receptivos. Estos procesos son de tipo selectivo, distributivo y de mantenimiento o también llamado sostenimiento de información. En primer lugar, actúa como referente para el procesamiento de información relevante dejando de lado lo irrelevante. Consecutivamente, genera estímulos para la decodificación de información y el intervalo de tiempo en vigilia en el caso de leer un texto. Es por esto, que se conoce a la atención como aquel vínculo que regula la entrada y salida de estímulos al cerebro para la adquisición de la comprensión lectora.

Pérez (2014), define a la comprensión lectora como aquella capacidad de extracción y construcción de significados por medio de la interacción del lenguaje de manera oral y escrita. Este conocimiento interviene para el reconocimiento de un mensaje en un texto, estudios anteriores han comprobado que se toma en cuenta a la psicología cognitiva como el componente indispensable para formar el proceso lector en un individuo. Es importante resaltar los modelos de comprensión lectora que sirven como referencia para la adquisición de una lectura legible en un lector desde lo particular a lo general de manera secuencial.

La comprensión lectora parte del proceso en donde el lector adquiere su dominancia en cuanto a la grafía, posteriormente la letra, seguido de la palabra, en consecuencia, la frase hasta poder llegar al texto. La misión del lector será reconocer y decodificar todos los elementos ya mencionados y desarrollar el caudal léxico. Delgado et al., (2019) mencionan que, a medida que los niños crecen van tomando habilidades metalingüísticas en relación a la conciencia del lenguaje. Debido a esto, al manejar la educación desde una perspectiva en cuanto a enseñanza-aprendizaje desde la niñez en su adolescencia presentaran una dominancia en la comprensión lectora.

La Teoría de la Psicología de la comprensión de textos o Psicología de la lectura, propuesta por Haarmann et al., (1997) considera que, para fomentar la habilidad de lectura adecuada, sus inicios se dan gracias a la velocidad y fluidez lectora. Para su adquisición se la asocia con una gran cantidad de operaciones cognitivas a su vez es asociada con el número de praxis. Estas operaciones se visualizan de manera automática a través del reconocimiento de letras, palabras y significados.

Tomando en consideración a la atención como proceso cognitivo básico y su relación significativa con la comprensión lectora. Es crucial destacar que su combinación puede desarrollar significados a través de la compilación de ideas importantes de un texto. Además, la atención hace uso de dirección y ejecución de operaciones mentales para acciones posibles durante la comprensión lectora (Pérez, 2023).

METODOLOGÍA

La presente investigación tuvo un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo puesto que, gracias a una búsqueda exhaustiva de información, en fuentes bibliográficas confiables, se determinó conceptos y definiciones claras de acuerdo a la problemática. También, el aplicativo de instrumentos psicométricos, que aportan con datos numéricos para la comprobación y verificación de hipótesis que dan paso a su respectivo análisis estadístico.

La presente, se lleva a cabo con alcances de tipo descriptivo; en virtud que detalla información que aporta a la clasificación y análisis de acuerdo a las variables. Correlacional; ya que, los datos recolectados durante la investigación, fueron sustentados por medio de la aplicación de los instrumentos de medición; Test de Atención D2 y la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores en Secundaria Bachillerato PROLEC-SE-R. Se obtuvo como resultado que la atención como proceso cognitivo básico si se correlaciona con la comprensión lectora.

Este estudio, se efectúa bajo la modalidad de investigación de campo; se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la Unidad Educativa “Joaquín Arias” de manera directa a los estudiantes sujetos a la investigación. Para finalizar, Bibliográfica; en consecuencia, de que la información es sustentada mediante, artículos científicos, investigaciones anteriores, libros, de fuentes confiables, dicho esto, facilita su fundamentación teórica y desarrollo.

Población y muestra

Participaron un total de 31 estudiantes correspondientes a Primer Año de Bachillerato General Unificado, comprendidos en edades de 15 a 16 años de edad; 24 estudiantes de sexo masculino; 16 de 15 años y 8 de 16 años y 7 estudiantes de sexo femenino; 6 de 15 años y 1 de 16 años. Mismos que, cumplen con los siguientes criterios de inclusión: firma del representante legal en el consentimiento informado, tener una calificación menor a 7 en el

quinto parcial del segundo quimestre y pertenecer al nivel objeto de estudio. Además, se preveía excluir a los estudiantes que no firmaron el consentimiento informado y educandos que no respondieron a los instrumentos psicométricos. Sin embargo, los estudiantes seleccionados cumplen con lo indicado y se procede a la toma de muestra de la información.

Instrumentos

Test de atención D2 (Rolf Brickenkamp 1962)

El test de atención D2 puede ser aplicado de manera individual y colectiva, mide la atención selectiva y la concentración. Su duración contempla entre 8 y 10 minutos, con una duración de 20 segundos para la ejecución de cada una de las 14 filas con 47 caracteres. Para su interpretación se toma en cuenta la tabla de baremos de 8 a 18 años, la cual se aproxima a la edad de la población de investigación.

Batería de Evaluación de los Procesos Lectores en Secundaria Bachillerato PROLEC-SE-R, Fernando Cuentos, David Arribas y José Luis Ramos, Tea Ediciones (2016).

La Batería de Evaluación de los Procesos Lectores en Secundaria Bachillerato PROLEC-SE-R Individual y colectiva. Mide la capacidad lectora general y de los procesos cognitivos interviniendo en tres dimensiones de tipo léxico, sintáctico y semántico. Consta de 13 sub-test estas son: selección léxica, lectura de palabras, lectura de pseudopalabras, categorización semántica, estructuras gramaticales I, Estructuras gramaticales II, juicios de gramaticalidad, signos de puntuación, comprensión expositiva, comprensión narrativa, comprensión lectora pura, comprensión lectora mnemónica, comprensión oral. Este instrumento se lo aplica Específicamente en detección de dificultades de la lectura y su duración es de 90 minutos la batería completa y versión screening 45 minutos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis e Interpretación

Presentamos los resultados de la recolección de datos en relación a los instrumentos aplicados: Test de atención D2 y Batería de Evaluación de los Procesos Lectores en Secundaria Bachillerato PROLEC-SE-R.

Tabla 1

Resultados de los Niveles Atencionales

TOT (Nivel de Efectividad)			
NIVEL	RANGO	Frecuencia Relativa	Frecuencia Absoluta
Alto	81-99	1	3%
Medio Alto	61-80	3	10%
Medio	41-60	4	13%
Medio Bajo	21-40	6	19%
Bajo	1-20	17	55%
TOTAL		31	100%

En función de los resultados, se evidencia que el 3% de los participantes cuentan con un alto nivel atencional, mientras que el 10% de los estudiantes manifiestan un nivel medio alto, el 13% indican un nivel medio atencional, por otro lado, el 19% de estudiantes señalan un nivel medio bajo y para finalizar el 55% de los estudiantes muestran un bajo nivel atencional. En donde, se destacó una inclinación al nivel bajo atencional. Por ello, refiere que existe un índice considerable de los estudiantes, que no mantienen la atención y concentración en cuanto a su velocidad de trabajo y pueden presentar al resolver problemas encomendados.

Tabla 2

Resultados de Comprensión Narrativa

CN. Comprensión Narrativa			
Nivel	Rango	Frecuencia Relativa	Frecuencia Absoluta
Alto	8_10	1	3%
Medio	5_7	6	19%
Bajo	0_4	24	77%
Total		31	100%

Según los datos recolectados en la dimensión de índice semántica en la categoría comprensión narrativa; el 3% de su porcentaje total representa un nivel alto, el 19% de los estudiantes indican un nivel medio y para concluir el 77% muestran un nivel bajo. Destacando en los resultados el nivel bajo, lo cual demuestra, la falta de capacidad para extraer un mensaje de un texto y formar una representación mental para evocar información de un texto.

Validación de hipótesis

Según Flores y Flores (2021), La prueba estadística de Shapiro-Wilk, permite verificar la normalidad de los datos en una investigación, al ser el tamaño de la muestra menor o máximo 50 elementos. Calcula la media y varianza muestral, en donde se debe rechazar la hipótesis nula de normalidad, en caso de que el estadístico sea menor al valor crítico.

Tabla 3

Resultados de la prueba de normalidad de la Atención como Proceso Cognitivo Básico

	Pruebas de normalidad		
	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Atención como Proceso Cognitivo Básico	,860	31	<,001
a. Corrección de significación de Lilliefors			

La prueba de normalidad en relación a la variable Atención como Proceso Cognitivo Básico. Se evidenció que el valor $P 0,01 < 0,05$ lo cual, demuestra que la naturaleza de los datos no sigue una distribución normal, por ello se aplicó la prueba de correlación Spearman.

Tabla 4

Resultados de la prueba de normalidad por Dimensiones de Comprensión Lectora

Dimensión	Valor de P	Naturaleza de los datos	Estadístico de correlación
Léxico	0,03	Los datos no siguen la distribución normal.	Spearman
Sintáctico	0.01	Los datos siguen la distribución normal.	Spearman
Semántico	0,08	Los datos siguen la distribución normal.	Spearman

Considerando la población presentada por dimensiones: Léxico, Sintáctico y Semántico de la aplicación de la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores en Secundaria Bachillerato PROLEC-SE-R. Se determinó, que los datos no cuentan con una distribución normal, y la población es menor a 50 elementos. Se aplicó la prueba estadística no paramétrica de Spearman.

Tabla 5

Resultados de la prueba de normalidad de las variables

Pruebas de normalidad				
		Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.
Atención como		,860	31	<,001
Proceso Cognitivo				
Básico				
Comprensión		,827	31	<,001
Lectora				
a. Corrección de significación de Lilliefors				

Dentro de la investigación realizada se aplicó el método estadístico de correlación Spearman. Puesto que la población es menor a 50 y $P < 0,01$ de las dos variables es $< 0,05$.

Correlación de Spearman

Tabla 6

Correlación de Atención como Proceso Cognitivo Básico y Comprensión Lectora

Correlaciones			Atención como Proceso Cognitivo Básico	Comprensión Lectora
Rho de Spearman	Atención como Proceso Cognitivo Básico	Coefficiente de correlación	1,000	,714**
		Sig. (bilateral)	.	<,001
		N	31	31
	Comprensión Lectora	Coefficiente de correlación	,714**	1,000
		Sig. (bilateral)	<,001	.
		N	31	31

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Programa Spss

Se muestra, a través de la prueba no paramétrica Rho de Spearman que sí existe correlación entre las variables Atención como Proceso Cognitivo Básico y Comprensión Lectora. En concordancia con los resultados estadísticos el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,714, lo que indica que la relación entre variables es directa y su grado es alto.

DISCUSIÓN

La atención como proceso cognitivo básico cumple un rol importante para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado. Se realizó la aplicación del test de atención d2 para la primera variable, y para la segunda se

toma en cuenta la aplicación de la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores en Secundaria Bachillerato PROLEC-SE-R.

En cuanto, al análisis de los instrumentos aplicados se pudo constatar que los niveles atencionales de los estudiantes son deficientes. Ya que predominó como resultado el nivel bajo, lo cual indica que no presentan sus niveles atencionales desarrollados. Por otro lado, incide negativamente en la comprensión lectora, puesto que en el análisis de la batería aplicada los resultados en su mayoría fueron de nivel bajo en dimensiones tales como: léxico, sintáctica y semántica.

Fernández (2019), menciona que la atención como proceso cognitivo básico tiene incidencia en la comprensión lectora. Por tanto, que, a mayor nivel de atención mejor será la comprensión lectora. En su investigación reconoce incidencia y relación estadística significativa, si existe un desarrollo óptimo en atención y comprensión lectora, será más viable generar habilidad en el reconocimiento y sentido a una oración. Proporciona la habilidad de reconocer las afirmaciones que se encuentra dentro del texto o párrafo.

CONCLUSIONES

Para finalizar con la investigación presentada, se pudo obtener las siguientes conclusiones: A través, de la aplicación del test de atención d2, los estudiantes que fueron partícipes en la investigación presentaron un índice bajo en cuanto a niveles atencionales. Esto evidencia que los estudiantes no cumplen con una velocidad de procesamiento de información o el seguimiento de instrucciones no es el óptimo.

Por otro lado, en cuanto al aplicativo de la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores en Secundaria Bachillerato PROLEC-SE-R, resalto el desarrollo de la dimensión léxica es decir los estudiantes pueden realizar actividades de lectura simples. No obstante, en la dimensión sintáctica y semántica se refiere que no existe un uso adecuado de los signos de puntuación, siendo este uno de los factores que incide en la comprensión lectora ya que si su uso cambia totalmente el sentido a una oración o resumen.

La atención como Proceso Cognitivo Básico incide en la comprensión lectora de los estudiantes. Puesto que, su estudio arrojó una correlación de 0,01 siendo menor al margen de error 0,05. Por lo que indica que existe una correlación media negativa. Demostrando que, si

existe un nivel atencional óptimo se podrá alcanzar una buena comprensión lectora en los estudiantes. Estas dos variables actúan como sinergia para dar continuidad a la lectura y a través de ella puede mejorar o adquirir la comprensión lectora.

REFERENCIAS

- Delgado, Floody Pedro, Navarrete Felipe Caamaño, Mayorga Daniel Jerez, y Lizama Alfonso Cofré. «Calidad de vida, autoestima, condición física y estado nutricional en adolescentes y su relación con el rendimiento académico.» *Arch Latinoam Nutr* 69 (2019): 174-81.
- Digby. «La importancia de la atención plena para educadores.» *Para el Aula-IDEA* 16 (2015).
- Fernández, Antoni Santisteban. «La enseñanza de las Ciencias Sociales a partir de problemas sociales o temas controvertidos: estado de la cuestión y resultados de una investigación.» *El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia*, n° 10 (2019): 57-79.
- Flores, Tapia Carlos Ernesto, y Cevallos Karla Lissette Flores. «Pruebas para comprobar la normalidad de datos en procesos productivos:: anderson-darling, ryan-joiner, shapiro-wilk y kolmogórov-smirnov.» *Societas* 23, n° 2 (2021): 83-106.
- Haarmann, Henk, Just Marcel Adam, y Patricia Carpintero. *La comprensión de oraciones afásicas como déficit de recursos: un enfoque computacional*. Vol. 59, de *Cerebro y lenguaje*, 76-120. 1997.
- Mesía, Vargas Gladis Wildora, Vergaray Juan Méndez, y Duran Dennys Jaysson Picho. «La atención en el aprendizaje de la comprensión lectora en estudiantes de primaria.» 2021: 12.
- Pérez, Amaya Lidia Mercedes. «La atención y comprensión lectora en el aula virtual con estudiantes de educación básica. Mendive. Revista de Educación.» *Mendive Revista de Educación* 21, n° 2 (2023).
- Pérez, Jiménez Elena. «Comprensión lectora VS Competencia lectora: qué son y qué relación existe entre ellas. Investigaciones sobre lectura.» n° 1 (2014): 65-74.